

РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 20-Х И НАЧАЛО 30-Х ГОДАХ В МУЗЕЕ ИМЕНИ И.САВИЦКОГО.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503099>

Есебаев Садык

Магистрант 1 курса

НГПИ имени Ажинияз по специальности

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Развитие изобразительного искусства с 20-х и начале 30-х годах же начиналась среднеазиатские авангарды искусств в Узбекистане. В это же время были многие художники, которые начинали развивать изобразительное искусства. И из-за этого их называли ярким художником этой истории национального живописи. А к этому времени они остались в памяти у всех людей живущих в Узбекистане. Но к другим и для своего народа произведения этих не повторимых художников сохранилось в известном музее, в альбоме и даже в произведениях литературной великих ученых.

Так как в то время само изобразительное искусство впервые развивалась, но и в развитии этого искусства играет большой роль великие художники того времени. Этим же они были первыми людьми в Узбекистане которое дали понятие об изобразительном искусстве. Но при этом и оставляли своих следов в этих же произведениях. А сейчас все люди живущие в Узбекистане гордятся ими и ихними произведениями изобразительного искусства.

Цель рассмотрения развития изобразительного искусства зависит от того что не все произведения великих художников не выставляются в музейных экспозиции именно в те времена 1920-1930 годов которые существует в складе Государственного музея искусств Узбекистана.

Но в основном в этом можно их разделить на две разделы как: первое картины европейских культур, и в том числе синтезирование художников в традиция европейского и востока.

Эти данные произведения искусства в данное время существует в Нукусском государственной музее имени И.Савицкого которое известно по всему миру. И в том числе оно занимает второе место среди всех музеев. Изобразительное искусство второй раздел особенно сохраняется в музее искусств Узбекистана. Но в том числе

эти изобразительные искусства экспонируются не всегда особенно редко.

В Узбекистане самая красивая не повторимый единственное картина В.Уфимцева называется так: «Жрицы искусства» в это время существует в Государственном музее изобразительного искусства Узбекистана. Но это искусство изображено в легковесном юмористическом ключевом виде. Его можно включить на первую группу искусств. Значит в европейском культуре. Самым необычным и неповторимым в этом же музее хранится еще произведении У.Тансыкбаева в виде маленького эскизов, но и в том числе находится его большие картины изобразительного искусства.

В то время в Узбекистане особенно в музее имени И.Савицкого развивалась изобразительное искусства. В это время туда приносили различные картины, портреты, изделия все каракалпакские, узбекские, туркменских, и других национальных вещей. И с ними заполняли музеи. Особенно в то время в музее было много картин и с ними этот музей становился богатым и насыщенным для экскурсии.

Именно в 1920-1930 годов великие художники сделали картинных искусств как в виде автопортрета, горных пейзаж, рабочих заводов, голубой день, стройка кирпичного завода, и другие. Именно с этими этот музей казался богатым и полным. С этими картинами же музей занимает второе место по всему миру. И с этим же живущие люди там с гордостью знакомят и показывают их на экскурсии. Особенно интерес у великих художников это было рисовать природу то что происходит в данной время. Для того чтобы вспоминать о тех днях что происходило, а что развивалось. Но эти картины для нас имеют главное роль о нашем прошлом. Но и в том числе они дают возможность вспомнить своих предков и ту атмосферу в котором они жили.

К 1966 годам Игорь Савицкий предложил у государства открыть музей для того чтобы развить изобразительное искусство и показать свой интерес об искусстве. И в том числе директором этого музея стал он сам. И он был первым человеком который сделал богатым этот музей с своими собранными картинами.

Из-за того что до этого времени он собрал много картины художественных произведения. А также для того чтобы и другие художники смогли бы показать своих искусств другим людям. И в этом их роль играла главный роль в развитии изобразительного искусства особенно в музее имени И.Савицкого.

Кроме произведения И.Савицкого попали произведения великих художников как А.Исупов, Л.Крамаренко, Н.Ульянов, Р.Фальк, М.Волошин, Р.Мазель, А.Волков, М.Курзин, Н.Карахан, У.Тансыкбаев, В.Уфимцев но и другие великие ученые изобразительного искусства.

С этим я хочу сказать то что развитие изобразительного искусства великих ученых является нашим гордостью, и мы ими гордимся, восхищаемся. Потому что каждый великий художник изобрел неповторимые изобразительные искусства, именно они начали это в 20-х и в начале 30-х годах. И в том числе они в этих годах изобразительное искусство началось развиваться.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Турутина С. М., Лошеньков А. Б., Дьяченко С. П. Авангард, остановленный на бегу / Редактор М. Н. Григорьева. – Л.: Аврора, 1989. – 46,80 усл. печ. л. с. – 30 000 экз. – ISBN 5-7300-0223-8.
2. Сафо Ибрат. В музее искусств Нукуса под пейзажем обнаружен портрет // Узбекская служба Би-би-си. – 27 января 2012 года.